

УДК 339.9

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЬЕТНАМА С ЕВРАЗИЙСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О ЗСТ

Воронина Т. В.¹, Чан Ань Минь²

¹Южный федеральный университет, Российская таможенная академия (Ростовский филиал), Ростов–на–Дону, Российская Федерация

*²Южный федеральный университет, Ростов–на–Дону, Российская Федерация
E-mail: t.v.voronina@mail.ru*

Цель исследования заключается в оценке торговых отношений Вьетнама с ЕАЭС в рамках соглашения о ЗСТ с точки зрения стабильности и структурной трансформации торговли. В развитии торговых отношений Вьетнама с ЕАЭС выделяются три этапа: 1) до заключения Соглашения о ЗСТ Вьетнам–ЕАЭС (2004–2014 гг.), 2) после заключения Соглашения (2015–2022 гг.), 3) 2022 г.– по настоящее время. Результаты исследования показывают, что влияние Соглашения о ЗСТ Вьетнам–ЕАЭС на двустороннюю торговлю имеет селективный характер, проявляется на уровне отдельных товарных групп, не приводит к существенным структурным изменениям в торговле. Потенциал соглашения реализуется преимущественно в тех товарных группах, в которых Вьетнам обладает выявленными сравнительными преимуществами, прежде всего в аграрно-продовольственном секторе. Несмотря на низкую долю ЕАЭС во внешней торговле Вьетнама (менее 1 %), Соглашение о ЗСТ способствует диверсификации внешней торговли Вьетнама, снижает чрезмерную зависимость страны от традиционных внешнеторговых рынков и обеспечивает дополнительную устойчивость вьетнамскому экспорту и импорту.

Ключевые слова: Вьетнам; ЕАЭС; Соглашение о ЗСТ Вьетнам–ЕАЭС; экспорт, импорт, структура торговли, торговый баланс.

ВВЕДЕНИЕ

Вьетнам является одной из наиболее развивающихся экономик Юго-Восточной Азии (ЮВА), активно включающейся в процессы международной экономической интеграции. К 2026 году Вьетнам заключил более 17 соглашений о зонах свободной торговли (АФТА, АСФТА, СРТРР, EVFTA, ЗСТ Вьетнам–ЕАЭС и др.) в целях диверсификации своих внешнеэкономических связей. В настоящее время внешняя торговля Вьетнама характеризуется асимметрией. Доминирующими торговыми партнерами Вьетнама являются США (29 % экспорта, 4 % импорта), Китай (16 % экспорта, 38 % импорта), страны АСЕАН (13 % экспорта, 15 % импорта). Доля Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во вьетнамском экспорте достигает 0,69 %, несмотря на наличие Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ), которое было подписано в 2015 г. и вступило в силу в 2016 г. Данная диспропорция актуализирует вопрос о реальной эффективности Соглашения с ЕАЭС и его роли в диверсификации внешнеторговых связей Вьетнама. В связи с этим возникает необходимость в проведении анализа торговых отношений между Вьетнамом и ЕАЭС, который не ограничивался бы текущей ситуацией, а позволял бы учитывать степень устойчивости торговых связей в динамике, характер структурных сдвигов, институциональные последствия функционирования зоны свободной торговли.

В российских научных исследованиях торговое сотрудничество между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) чаще всего

рассматривается в широком контексте евразийских интеграционных процессов, трансформации архитектуры мировой торговли, а также стратегии диверсификации внешнеэкономических связей Вьетнама и стран ЕАЭС, в первую очередь, РФ. По мнению Аржаева Ф. И. [1], Винокурова Е. Ю. [2], развитие сети региональных соглашений о свободной торговле с третьими странами, включая Вьетнам, рассматривается как эффективный инструмент формирования «внешнего контура» евразийской интеграции и стимулирования российского экспорта.

По мнению Федорова Н. В. [3], ЗСТ ЕАЭС–Вьетнам стала первым торговым соглашением Союза с внешним партнером, что придает ей выраженный «пилотный» характер. Несмотря на рост двустороннего товарооборота, соглашение не следует рассматривать его участникам как фактор мгновенного прорыва в торговле. В большей степени оно выступает в качестве долгосрочного инструмента, направленного на формирование и углубление институциональной конвергенции.

В исследовании Тригубенко М. Е. [4] показано, что устойчивый рост внешней торговли Вьетнама в XXI в. во многом обусловлен активным участием страны в региональных и межрегиональных соглашениях о свободной торговле. В то же время подчеркивается повышенная уязвимость вьетнамской экономики к внешним шокам, что актуализирует задачу диверсификации торговых партнеров, включая государства–члены ЕАЭС.

Вопросы развития зоны свободной торговли ЕАЭС–Вьетнам, а также влияние внешних компонент, прежде всего «китайского фактора», получили отражение в работах Яковлева А. А., Глинкиной С. П., Тураевой М. О. [5]. По мнению ученых, после вступления соглашения в силу товарооборот между Вьетнамом и государствами ЕАЭС демонстрирует тенденцию к росту при доминирующей роли России как ключевого торгового партнера. Вместе с тем обращается внимание на сохраняющиеся структурные дисбалансы в двусторонней торговле, а также на риски усиления конкурентного давления со стороны Китая в условиях включенности Вьетнама в многоуровневую сеть соглашений о свободной торговле.

Фам Н. М., Нгуен Т. Х., Ле Х. К., Хоанг Т. В., Нгуен К. Л. интерпретируют соглашения о ЗСТ не только как инструмент исключительно тарифной либерализации, а как комплексные институциональные рамки, способствующие формированию более транспарентной и конкурентной деловой среды, поэтому эффекты для экспортно-импортных рынков необходимо оценивать через изменения условий доступа и институциональную имплементацию, а не только по динамике товарооборота [6].

В исследовании А. А. Миграян [7] отмечается, что эффекты интеграции целесообразно интерпретировать в логике Б. Баласса, Дж. Винера и Дж. Мида через статические и динамические процессы, которые проявляются в форме создания и отклонения торговли.

Таким образом, на основании проведенного анализа публикаций российских и зарубежных авторов можно сделать вывод о том, что в существующих научных исследованиях торговые отношения между Вьетнамом и ЕАЭС рассматриваются преимущественно через призму институционального развития ЗСТ, ее значения для экспорта РФ, рисков функционирования. В то же время недостаточно

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЬЕТНАМА С ЕВРАЗИЙСКИМ...

разработанными остаются вопросы эффективности торгового взаимодействия Вьетнама с ЕАЭС на фоне других торговых партнеров.

В этой связи цель исследования заключается в оценке торговых отношений Вьетнама с ЕАЭС в рамках соглашения о ЗСТ с точки зрения стабильности торговых потоков и направлений структурной трансформации торговли в период 2005–2024 гг.

Методология исследования опирается на применение таких научных методов, как анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, единство логического и исторического анализа, структурный анализ. Хронологические рамки исследования включают период 2005–2024 гг., в рамках которого были выделены основные этапы торговли по критериям формализации торговых отношений, их динамики и структуры: 1) до заключения Соглашения о ЗСТ Вьетнам–ЕАЭС (2004–2014 гг.); 2) после заключения Соглашения (2015–2022 гг.); 3) 2022 г. – по настоящее время. Эмпирическую базу исследования составили данные International Trade Centre (ITC), Главного статистического управления Вьетнама, Евразийской экономической комиссии.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Результаты исследования показывают, что торговля между Вьетнамом и ЕАЭС в период 2005–2024 гг. развивалась неравномерно, что обуславливает необходимость в выделении ее этапов по критериям: формализации торговых отношений, их динамики и структуры (рисунок 1).

Рисунок 1. Торговли Вьетнама со странами ЕАЭС (тыс. долл.) и темпы роста экспорта и импорта (%)

Источник: рассчитано по данным International Trade Centre (ITC). Trade Map: Bilateral trade statistics between Viet Nam and the Eurasian Economic Union (EAEU); <https://www.trademap.org/Index.aspx>

Этап до заключения Соглашения о ЗСТ Вьетнам–ЕАЭС (2004–2014 гг.) Первый этап характеризовался поступательным, хотя и неравномерным развитием двусторонних торговых связей. За указанный временной интервал совокупный товарооборот увеличился с 1,09 млрд долл. США до почти 3,0 млрд долл. США к 2013–2014 гг., что свидетельствует, в целом, о положительной динамике взаимодействия сторон (рисунок 1). Расширение взаимной торговли в основном было обусловлено более высокими темпами роста вьетнамского экспорта. Его среднегодовой рост, по расчетам авторов, составил 125,5 %, тогда как по импорту аналогичный показатель был заметно ниже – 101,2 %. Подобное соотношение предопределило асимметричный характер двусторонней торговли. За 2005–2014 гг. объём экспорта Вьетнама вырос с 0,26 млрд до 2,09 млрд долл., в то время как импорт увеличивался значительно более умеренно – с 0,83 млрд до приблизительно 0,90–1,00 млрд долл. На этом фоне торговый баланс постепенно изменялся, переходя от дефицитного состояния к профицитному. Динамика торговых потоков в этот период определялась, прежде всего, под воздействием внешних факторов, наиболее ощутимо проявившихся в условиях мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. Именно в этот период объём вьетнамского экспорта сократился примерно до 0,44 млрд долл. США, что привело к временному ухудшению торгового баланса и усилению его дефицитности.

Таблица 1.

Товарная структура торговли Вьетнама со странами ЕАЭС по основным товарным группам в 2005–2024 гг., % от общего объёма экспорта и импорта.

Товарные группы (HS code)	2005		2010		2015		2020		2024	
	Импорт	Экспорт								
01–05 Живые животные и продукты животного происхождения	0,13 %	1,3 %	0,78 %	2,4 %	1,50 %	1,5 %	4,97 %	2,0 %	5,10 %	2,7 %
06–15 Продукция растительного происхождения	0,70 %	1,7 %	0,49 %	2,1 %	0,08 %	1,5 %	3,41 %	1,5 %	1,21 %	1,8 %
16–24 Готовые пищевые продукты, напитки и табачные изделия	0,24 %	6,6 %	0,08 %	2,8 %	0,19 %	1,4 %	0,34 %	1,9 %	0,21 %	2,0 %
25–26 Минеральные продукты	7,62 %	0,1 %	7,57 %	0,3 %	9,49 %	0,1 %	2,90 %	0,0 %	1,10 %	0,4 %
27 Минеральное топливо	2,41 %	0,1 %	2,31 %	0,3 %	3,01 %	0,0 %	5,82 %	0,4 %	3,35 %	0,9 %
28–38 Продукция химической промышленности	1,60 %	0,8 %	2,26 %	0,3 %	2,14 %	0,5 %	1,23 %	0,5 %	1,58 %	0,6 %
39–40 Пластмассы и изделия из резины	0,32 %	2,5 %	0,48 %	1,4 %	0,31 %	0,4 %	0,39 %	0,5 %	0,55 %	1,6 %
41–43 Кожевенное	0,14 %	0,6 %	0,05 %	0,8 %	0,11 %	0,6 %	0,06 %	0,5 %	0,04 %	0,3 %

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЬЕТНАМА С ЕВРАЗИЙСКИМ...

Товарные группы (HS code)	2005		2010		2015		2020		2024	
	Импорт	Экспорт								
сырьё и изделия из кожи										
44–49 Древесина и изделия из древесины	0,46 %	0,8 %	0,64 %	0,5 %	0,61 %	0,1 %	1,90 %	0,1 %	0,92 %	0,0 %
50–63 Текстильное сырьё и текстильные изделия	0,01 %	0,9 %	0,02 %	0,6 %	0,01 %	0,3 %	0,00 %	0,8 %	0,01 %	1,8 %
64–67 Обувь, головные уборы и аналогичные изделия	0,00 %	0,3 %	0,28 %	1,0 %	0,02 %	0,6 %	0,00 %	1,0 %	0,00 %	0,1 %
68–71 Изделия из камня, стекла и аналогичных материалов	0,04 %	0,4 %	0,02 %	0,1 %	0,34 %	0,1 %	0,21 %	0,2 %	0,05 %	0,2 %
72–83 Основные металлы и изделия из них	9,89 %	0,5 %	4,45 %	0,1 %	0,35 %	0,3 %	1,22 %	0,3 %	0,43 %	0,3 %
84–85 Машины, механическое и электрическое оборудование	1,20 %	0,0 %	0,28 %	2,7 %	0,10 %	1,7 %	0,03 %	1,6 %	0,03 %	0,3 %
86–89 Транспортные средства	2,18 %	0,8 %	0,73 %	0,1 %	0,58 %	0,4 %	1,12 %	0,3 %	0,82 %	0,4 %
90–99 Прочие товары	0,37 %	0,1 %	0,29 %	0,2 %	0,36 %	0,2 %	0,11 %	0,2 %	0,06 %	0,2 %
Всего товаров	2,27 %	0,79 %	1,33 %	1,20 %	0,53 %	0,99 %	0,83 %	1,11 %	0,62 %	0,69 %

Источники: рассчитано по данным International Trade Centre (ITC). Trade Map: Bilateral trade statistics between Viet Nam and the Eurasian Economic Union (EAEU)

В период 2005–2014 годов структура торговли Вьетнама со странами ЕАЭС отражала модель вертикальной взаимодополняемости, сформированную на основе сравнительных преимуществ (таблица 1).

В рамках первого периода доля импорта Вьетнама из стран ЕАЭС находилась в пределах 1,33–2,27 % от совокупного объема импорта Вьетнама (таблица 2). Импорт из ЕАЭС во Вьетнам был сосредоточен преимущественно на группах базовых производственных ресурсов. Доля импорта по группе HS 72–83 составляла 9,89 % в 2005 г. и 4,45 % в 2010 г.; по группе HS 25–26 – около 7,62 % в 2005 г. и 7,57 % в 2010 г.; по группе HS 27 – около 2,41 % в 2005 г. и 2,31 % в 2010 г. (таблица 1).

Доля экспорта Вьетнама в страны ЕАЭС в период 2005–2010 гг. находилась в пределах 0,79–1,20 % от совокупного объема экспорта Вьетнама (таблица 2). При этом ЕАЭС выступал нишевым рынком для потребительских и продовольственных товаров, что демонстрируют группы HS 16–24, доля которой составляла 6,6 % в 2005 г. (снижаясь до 2,8 % в 2010 г.), тогда как группы HS 01–05 и HS 06–15 сохраняли относительно стабильные значения на уровне около 1,3–2,4 % в рассматриваемые годы.

Таким образом, в период 2005–2014 гг. экспорт являлся ведущим направлением торговли, а амплитуда его спада в 2009 г. определялась высокой циклической чувствительностью. Смещение соотношения между экспортом и импортом в пользу экспорта указывает на повышение конкурентоспособности товаров Вьетнама еще до формализации режима ЗСТ с ЕАЭС. В период до 2015 г. Вьетнам импортировал из ЕАЭС преимущественно промышленные производственные ресурсы, тогда как экспорт во многом был ориентирован на потребительские и продовольственные товары. При этом высокотехнологичные товарные группы не играли значительную роль в двусторонней торговле. В целом в 2005–2014 гг. торговые отношения между Вьетнамом и странами ЕАЭС развивались по восходящей траектории, но их развитие оставалось неустойчивым, как в структурном, так и в конъюнктурном отношении. Это позволяет сделать вывод о том, что двусторонней торговле требовалась прочная институциональная основа.

Состояние торговых отношений после подписания Соглашения о ЗСТ Вьетнам–ЕАЭС (2015–2022 гг.). После вступления соглашения о ЗСТ в силу в 2016 г. торговля между Вьетнамом и ЕАЭС перешла к новому этапу, в рамках которого тарифные преференции и ожидания предсказуемости торгового режима стимулировали объемы как экспорта, так и импорта, что связано с классическими краткосрочными эффектами интеграции.

Влияние ЗСТ Вьетнам–ЕАЭС на двустороннюю торговлю проявилось главным образом через инструменты тарифной либерализации в рамках механизма условного снижения тарифов (по перечню, графику и инструментам защиты), а не в форме «одновременного обнуления до 0 %». Со стороны ЕАЭС структура обязательств включала группу немедленного обнуления тарифов (6718 тарифных линий, затрагивают около 59 % торговли), группу поэтапной отмены тарифов до 2025 г. (2876 тарифных линий, примерно 25 % торговли), а также группы частичного снижения, отсутствия обязательств и механизм пороговых защитных мер (trigger). Одновременно ЕАЭС может применять тарифные квоты (TRQ) в отношении ряда чувствительных товаров (например, к рису: 0 % в пределах квоты, вне квоты применяется обычная ставка пошлины), что делает тарифные выгоды зависимыми от возможности доступа к квоте и соблюдения установленных правил.

Вьетнам также дифференцировал свои обязательства. Около 53 % тарифных линий обнулились сразу, а около 35 % должны постепенно снижаться до 2026 г., сопровождаясь исключениями и механизмами тарифных квот (TRQ) [8]. Поэтому колебания экспорта и импорта в данный период (рисунок 1) следует интерпретировать как результат взаимодействия тарифных преференций по отдельным товарным позициям с нетарифными ограничениями (логистика, стандарты, издержки соблюдения требований), что придает эффекту ЗСТ селективный и нелинейный характер.

В данный период экспорт увеличился с 1,76 млрд долл. в 2016 г. до 2,66 млрд долл. в 2018 г., что свидетельствует о выраженном институциональном эффекте, проявившемся в расширении рыночного присутствия и улучшении доступа на рынок. В то же время импорт вырос с 1,28 млрд долл. в 2016 г. до 2,27 млрд долл. в 2018 г., отражая повышение спроса на промежуточные товары из ЕАЭС, прежде всего,

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЬЕТНАМА С ЕВРАЗИЙСКИМ...

удобрения, металлы и топливо. Более высокие темпы роста импорта в 2018 г. обусловили заметное сокращение торгового профицита, несмотря на продолжающееся расширение экспорта.

Совокупный товарооборот в этот период также перешел к фазе интенсивного роста: с 2,47 млрд долл. в 2015 г. он увеличился до 4,91 млрд долл. США в 2018 г. и достиг пикового значения – 6,12 млрд долл. в 2021 г. Это позволяет говорить о существенном институциональном эффекте ЗСТ, проявившемся не только в росте отдельных торговых потоков, но и в значительном расширении общего объема двустороннего товарообмена.

В 2019–2021 гг. торговый баланс сохранял высокий и относительно устойчивый профицит. Вместе с тем, дальнейшая динамика профицита стала определяться уже не только экспортной экспансией, но и темпами увеличения импорта промежуточных ресурсов. Тем самым ЗСТ фактически демонстрировала эффект «открытия рынка», одновременно усилив зависимость торговли от состояния логистической и платежной инфраструктуры.

В рассматриваемый период в развитии торговли между Вьетнамом и ЕАЭС наметилась тенденция к относительному выравниванию темпов роста экспорта и импорта при одновременном повышении значения импортного направления. Так, среднегодовые темпы роста импорта составили около 118,9 %, тогда как по экспорту данный показатель находился на уровне 114,8 %. Подобное соотношение позволяет сделать вывод о постепенном усилении роли поставок из стран ЕАЭС в общей структуре двустороннего товарооборота. Импорт Вьетнама из государств ЕАЭС в целом сохранял преимущественно сырьевой характер, хотя его внутренняя товарная структура в указанный период претерпела определённые изменения. В частности, удельный вес минерального топлива (HS 27) возрос с 3,01 % в 2015 г. до 5,82 % в 2020 г., тогда как доля минеральных продуктов (HS 25–26), напротив, снизилась с 9,49 % до 2,90 % (таблица 1). Такая динамика свидетельствует о частичной трансформации импорта, отражающей изменение спроса на отдельные категории сырьевых товаров.

Экспорт Вьетнама на рынок ЕАЭС, в свою очередь, демонстрировал признаки постепенной диверсификации. При сохранении сравнительно стабильных позиций готовой пищевой продукции (HS 16–24), доля которой колебалась в пределах 1,4–1,9 %, укреплялось значение отдельных товарных групп обрабатывающей промышленности. Прежде всего, речь идёт о машинах, оборудовании и электротехнической продукции (HS 84–85), удельный вес которых достигал около 1,7 %. Это позволяет говорить о постепенном расширении товарной базы вьетнамского экспорта и его поэтапном отходе от более узкой специализации, характерной для предшествующего этапа (таблица 1).

Выявленные изменения в значительной степени были обусловлены реализацией тарифных обязательств, предусмотренных соглашением о ЗСТ. Однако их воздействие имело неоднородный характер в зависимости от отдельных тарифных линий. Это свидетельствует о том, что влияние соглашения о ЗСТ носило скорее характер локальной корректировки, нежели формирования существенных структурных сдвигов в сторону торговли более сложными товарными группами.

Торговые отношения в период 2022 г. и по настоящее время. Начиная с 2022 г. геополитический шок и связанные с ним антироссийские санкции, платежные ограничения и нарушения логистических цепочек перевели двустороннюю торговлю в состояние повышенной неопределенности. В этих условиях экспорт Вьетнама оказался наиболее уязвимым. В 2022 г. он сократился до 1,98 млрд долл., тогда как импорт снизился до 2,08 млрд долл. В результате торговый баланс зафиксировал дефицит на уровне около 0,09 млрд долл. Совокупный товарооборот также резко сократился до 4,06 млрд долл., что отражает общее сжатие двустороннего обмена под воздействием внешних шоков. Основным механизмом данного спада был связан с сокращением потребительского спроса и каналов распределения на рынке ЕАЭС, а также с ростом транзакционных издержек в платежной сфере, что особенно негативно отразилось на экспорте потребительских товаров и продукции аграрного сектора и рыболовства Вьетнама. Напротив, импорт из ЕАЭС сохранялся на сравнительно устойчивом уровне, поскольку был связан с поставками необходимых производственных ресурсов и характеризовался более низкой эластичностью.

В 2023–2024 гг. двусторонняя торговля демонстрировала признаки восстановления: экспорт увеличился с 2,16 до 2,77 млрд долл., импорт – с 1,93 до 2,35 млрд долл., а торговый баланс вновь вернулся к профициту. Одновременно совокупный товарооборот вырос с 4,09 млрд долл. в 2023 г. до 5,12 млрд долл. в 2024 г. В этот период средние темпы роста импорта составили 106,4%, а экспорта – 118,2%.

Таким образом, в период 2022–2024 гг. торговля между Вьетнамом и ЕАЭС испытывала значительное воздействие геополитических рисков и ограничений, что привело к быстрому росту нетарифных издержек и «вытеснению» тарифных выгод нетарифными рисками. В то же время часть тарифных преференций оставалась в рамках графика реализации до 2025 г. и продолжала действовать при наличии таких ограничительных механизмов, как *trigger* и *TRQ*.

Изменения происходили в структуре торговли. В импорте Вьетнама доля ЕАЭС в традиционных группах промышленных производственных ресурсов существенно сократилась: HS 25–26 – до 1,10 %, HS 72–83 – до 0,43 %, тогда как HS 27 составила 3,35 % (что заметно ниже уровня 2020 г.). В то же время группа HS 01–05 сохраняет относительно высокую долю – 5,10 %, что свидетельствует о сравнительно более заметной роли ЕАЭС в отдельных сегментах товаров первой необходимости или специализированных производственных ресурсов.

В экспорте группы аграрно-продовольственных товаров демонстрируют относительное восстановление (HS 01–05: 2,7 %; HS 16–24: 2,0 %), одновременно некоторые ниши потребительских товаров увеличивают свою долю (HS 50–63: 1,8 %; HS 39–40: 1,6 %). При этом группа HS 84–85 сокращается до 0,3 %, что отражает высокую чувствительность технологической и машиностроительной продукции к нетарифным рискам и нарушениям инфраструктуры торговых операций.

Таким образом, в период 2022–2024 гг. тарифные преференции ЗСТ выполняли вспомогательную роль, тогда как структура торговли в большей степени определялась нетарифными рисками и институциональными ограничениями,

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЬЕТНАМА С ЕВРАЗИЙСКИМ...

заложенными в Соглашение о ЗСТ обязательствами (trigger/TRQ/график либерализации).

Для выявления эффективности торговли Вьетнама с ЕАЭС анализ необходимо дополнить страновым срезом экспорта и импорта с каждым государством союза, а также рассмотреть позиции ЕАЭС в сравнении с другими партнерами Вьетнама в рамках выделенных этапов (таблица 2).

Таблица 2.

Доля ЕАЭС, АСЕАН, США, КНР в общем объеме внешней торговли Вьетнама, %

	Экспорт			Импорт		
	До заключения Соглашения о ЗСТ (2014г.)	После заключения Соглашения о ЗСТ (2021г.)	С 2022 по настоящее время (2024г.)	До заключения Соглашения о ЗСТ (2014 г.)	После заключения Соглашения о ЗСТ (2021 г.)	С 2022 по настоящее время (2024 г.)
РФ	1,15 %	0,95 %	0,58 %	0,56 %	0,70 %	0,59 %
Беларусь	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,06 %	0,03 %	0,01 %
Казахстан	0,15 %	0,13 %	0,10 %	0,01 %	0,01 %	0,02 %
Армения	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Кыргызстан	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
ЕАЭС	1,32 %	1,09 %	0,69 %	0,63 %	0,74 %	0,62 %
КНР	9,94 %	16,65 %	15,07 %	29,52 %	33,21 %	37,95 %
США	19,07 %	28,69 %	29,64 %	4,25 %	4,59 %	3,95 %
АСЕАН	12,72 %	8,57 %	9,05 %	15,50 %	12,43 %	12,36 %

Источник: рассчитано по данным International Trade Centre (ITC). Trade Map: Bilateral trade statistics between Viet Nam and the Eurasian Economic Union (EAEU); Bilateral trade statistics between Viet Nam and ASEAN; Bilateral trade statistics between Viet Nam and USA; Bilateral trade statistics between Viet Nam and China <https://www.trademap.org>

В рамках ЕАЭС Россия выступает главным торговым партнером Вьетнама, тогда как вклад Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана остается минимальным и практически не оказывает существенного влияния на общую структуру внешней торговли Вьетнама (таблица 2). Данный вывод согласуется с результатами предыдущих исследований, в которых подчеркивается доминирующая роль РФ во взаимной торговле Вьетнама и ЕАЭС. В структуре экспорта Вьетнама доля России сокращается (с 1,15 % в 2014 г. до 0,58 % в 2024 г.), а в импорте незначительно увеличилась с 0,56 % (2014 г.) до 0,59 % (2024 г.).

Данные таблицы 2 позволяют заключить, что в целом доля ЕАЭС в совокупном экспорте Вьетнама сокращалась с 1,32 % в 2014 г. до 1,09 % в 2021 г. и далее до 0,69 % в 2024 г., тогда как в совокупном импорте она оставалась на относительно стабильном уровне 0,63–0,74 %, не демонстрируя существенного роста.

В то же время позиции других торговых партнеров значительно усилились. Доля США в экспорте увеличилась с 19,07 % до 29,64 %, а доля Китая в импорте возросла

с 29,52 % до 37,95 %, что свидетельствует о высокой степени концентрации внешней торговли Вьетнама на ограниченном числе рынков. На этом фоне ЕАЭС не выступает системообразующим партнёром.

Следует отметить, что в отличие от отношений с ЕАЭС, АСЕАН и Китаем, Вьетнам не имеет соглашения о свободной торговле с США. Рост торговли с данным партнёром в большей степени обусловлен действием двустороннего соглашения 2000 г. и углублением интеграции в рамках ВТО. В свою очередь, торговые связи с Китаем развиваются в рамках АСФТА, с АСЕАН – в рамках АФТА. Это свидетельствует о том, что, несмотря на заключение и реализацию Соглашения о ЗСТ между Вьетнамом и ЕАЭС, его влияние на масштабы двусторонней торговли в настоящее время носит ограниченный характер и не приводит к существенному изменению позиций ЕАЭС в структуре внешней торговли Вьетнама.

ВЫВОДЫ

Проведённый анализ показал, что Соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом в целом оказало положительное, однако умеренное влияние на динамику двусторонней торговли. Рост объемов товарооборота после вступления соглашения в силу не носил устойчивого и непрерывного характера, а в значительной степени зависел от внешнеэкономической конъюнктуры и воздействия геополитических факторов.

Влияние ЗСТ Вьетнам–ЕАЭС на двустороннюю торговлю имеет селективный характер, проявляется на уровне отдельных товарных групп и не приводит к существенным структурным изменениям в торговле. ЕАЭС преимущественно выступает поставщиком ресурсов и производственных факторов, тогда как экспорт Вьетнама концентрируется в товарных группах со средним и относительно низким уровнем добавленной стоимости, что отражает ограниченную возможность участия в общих цепочках создания стоимости. Потенциал соглашения реализуется преимущественно в тех товарных группах, в которых Вьетнам обладает выявленными сравнительными преимуществами, прежде всего в аграрно-продовольственном секторе.

При этом доля ЕАЭС во внешней торговле Вьетнама остаётся низкой и имеет тенденцию к снижению (менее 1 %) при доминирующей роли Российской Федерации.

Соглашение о зоне свободной торговли Вьетнам–ЕАЭС целесообразно рассматривать не как универсальный драйвер роста торговли, а как точечный инструмент поддержки экспорта, снижения рисков чрезмерной зависимости Вьетнама от традиционных внешнеторговых рынков, обеспечения дополнительной устойчивости и гибкости внешней торговли.

Список литературы

1. Аржаев Ф. И. Зоны свободной торговли как инструмент содействия российскому экспорту: оценка эффектов // Российский внешнеэкономический вестник. 2024. № 7. С. 94–102. doi:10.24412/2072-8042-2024-7-94-102
2. Vinokurov E. Eurasian Economic Union: Current state and preliminary results // Russian Journal of Economics. 2017. № 3. С. 54–70. DOI: 10.1016/j.ruje.2017.02.004

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЬЕТНАМА С ЕВРАЗИЙСКИМ...

3. Федоров Н. В. Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом как фактор российско-вьетнамских отношений // Сравнительная Политика и Геополитика. 2018. № 9 (1). С. 74–90.
4. Тригубенко М. Е. Развитие внешней торговли Вьетнама в новой архитектонике глобальных экономических отношений в XXI веке // Экономика и управление. 2016. № 5 (127). С. 14–20.
5. Яковлев А. А., Глинкина С. П., Тураева М. О. Развитие Зоны свободной торговли ЕАЭС – Вьетнам и фактор Китая // Инновации и инвестиции. 2017. № 6. С. 78–82.
6. Pham N. M., Nguyen T. H., Le H. K., Hoang T. V., Nguyen K. L. Impacts of new generation of free trade agreements (FTAs) on the development of export–import markets of members – Vietnam case study // The Russian Journal of Vietnamese Studies. 2018. Vol. 2. № 3. P. 18–31. doi:10.24411/2618-9453-2018-00002.
7. Мигранян А. А. Методологические аспекты оценки экономической эффективности зон свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2017. № 3. С. 150–161.
8. Vietnam Chamber of Commerce and Industry, WTO Center. (2019). Summary of the Viet Nam–Eurasian Economic Union (EAEU) Free Trade Agreement. [Электронный ресурс]. URL: <https://trungtamwto.vn/file/19157/tom-luoc-fta-vn-eaeu-update-13.12.19.pdf>

Статья поступила в редакцию 16.03.2026